

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ

CYBERSECURITY OF THE RUSSIAN ENERGY SECTOR

ПИЛЮГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

МАРДАМШИНА АДЕЛИНА РУЗИЛЕВНА,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

КАМЕНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

МОШУРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ,

доцент,

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».

PILYUGIN SERGEY MIKHAILOVICH,

FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».

MARDAMSHINA ADELINA RUZILEVNA,

FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».

KAMENEVA ELENA VLADIMIROVNA,

senior lecturer,

FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».

MOSHUROV NIKOLAY PAVLOVICH,

Associate Professor,

FSBEI HE «Orenburg State Agrarian University».

В данной статье изучаются вопросы кибербезопасности и энергетической безопасности в России. Определяется понятие энергетической безопасности и кибербезопасности в энергетических системах, учитывая увеличение угроз в связи с концепцией интеллектуальных энергетических систем. Киберугрозы предлагается рассматривать как ключевую опасность для энергетической безопасности страны. Анализируется текущее положение в области кибербезопасности в энергетических системах, где энергетическая инфраструктура рассматривается как критическая. Предлагается методический подход к разработке мер по обеспечению кибербезопасности в энергетических системах, а также выявляются актуальные уязвимости в автоматизированных устройствах энергетики. Особое внимание уделяется способам оценки защищенности компьютеров от возможных внешних атак.

This article examines the issues of cybersecurity and energy security in Russia. The concept of energy security and cybersecurity in energy systems is defined, taking into account the increase in threats in connection with the concept of intelligent energy systems. Cyber threats are proposed to be considered as a key threat to the country's energy security. The current situation in the field of cybersecurity in energy systems, where the energy infrastructure is considered critical, is analyzed. A methodological approach to the development of measures to ensure cybersecurity in energy systems is proposed, as well as current vulnerabilities in automated energy devices are identified. Special attention is paid to ways to assess the security of computers from possible external attacks.

Ключевые слова: кибербезопасность, энергетическая безопасность, киберугрозы, критическая инфраструктура, критически важный объект, информационная безопасность.

Key words: cybersecurity, energy security, cyber threats, critical infrastructure, critical facilities, information security.

Исследование критических инфраструктур имеет ключевое значение для экономики и населения страны. Энергетическая безопасность (ЭБ) является ключевым аспектом национальной безопасности России. Развитие концепции интеллектуальных энергетических систем усугубляет проблему кибербезопасности в энергетике [1, с. 432].

Энергетическая безопасность – это способность обеспечить доступ к достаточным и надежным источникам энергии по приемлемым ценам для удовлетворения потребностей общества в энергии. ЭБ рассматривается как состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению [2, с. 304].

Угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны. ЭБ является важной составляющей национальной безопасности страны, поскольку энергетика связана со всеми отраслями и во многом обеспечивает их функционирование.

Как и в любой другой отрасли, в сфере энергетической безопасности имеется ряд угроз (табл. 1).

Таблица 1. Угрозы ЭБ

Угрозы ЭБ	
Тактические	Создают временные массовые нарушения бесперебойного энергоснабжения из-за физической или экономической недоступности топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) приемлемого качества
Стратегические	Ведут к формированию значительного и длительного дефицита энергоресурсов, который приводит к сдерживанию (торможению) экономического роста и соответственно социального прогресса или препятствует поддержанию нормального функционирования общества и экономики при незначительном либо нулевом экономическом росте

Угрозы ЭБ систематизируются на пять основных групп:

- 1) Экономические;
- 2) Социально-политические;
- 3) Техногенные;
- 4) Природные;
- 5) Управленческо-правовые.

Длительное время из угроз ЭБ не выделяли должного внимания угрозам кибербезопасности, реализация которых может спровоцировать серьезнейшие чрезвычайные ситуации в энергетике, чреватые значительным снижением возможностей обеспечения энергоресурсами потребителей.

Например, в случае успешной атаки киберпреступников на компьютеры, контролирующие работу энергосистемы, последствия могут быть катастрофическими для целого города, региона или даже страны. Стремительное развитие информационных технологий и тенденция перехода к интеллектуальной энергетике делают киберугрозы одной из важнейших тактических угроз ЭБ.

В то же время, недооценивание необходимости проведения систематических мероприятий по предотвращению киберугроз и регулярного обновления средств защиты (аналогично необходимости постоянного обновления оборудования энергетических систем), а также возможность возникновения значительного и длительного дефицита энергоресурсов в зависимости от масштаба и последствий кибератак, требуют рассмотрения киберугроз как стратегических угроз ЭБ [3, с. 203].

При внедрении интеллектуальных энергосистем нужно учитывать следующие возможные риски, связанные с использованием современных информационных технологий [4]:

- Увеличение сложности информационной сети приводит к увеличению числа уязвимостей для возможных атак и случайных ошибок;
- Сети, объединенные с другими сетями, могут включать несколько «умных» доменов, что увеличивает вероятность каскадных сбоев;
- Большое количество взаимосвязей между программными компонентами увеличивает уязвимость программного кода. Это облегчает злоумышленникам внедрение вредоносного кода и уязвимостей в программный код;
- С увеличением числа узлов в сети увеличивается и количество точек входа для злоумышленников.

При рассмотрении кибербезопасности энергетических систем может быть использована следующая классификация киберугроз, представленная в таблице 2.

Таблица 2. Классификация киберугроз

Классификация киберугроз	
По природе происхождения	Предумышленные и непредумышленные
По направлению осуществления	Внешние и внутренние
По объекту воздействия	Автоматизированные рабочие места пользователей и администраторов, средства документирования и отображения, каналы связи и т.д.
По способу осуществления	Информационные, программно-аппаратные, физические, радиоэлектронные, организационно-правовые и т.д.
По жизненному циклу	Разработка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из эксплуатации

Учитывая вышесказанное, имеет смысл рассматривать киберугрозы как дополнительную угрозу ЭБ, которая становится все более актуальной с развитием интеллектуальной энергетики.

Интеллектуальная энергосистема (ИЭС) – это система, которая использует несколько видов энергоносителей и комплексно применяет информационные технологии и телекоммуникации. Это позволяет создать более эффективную систему производства, передачи и потребления энергии.

Реализация ИЭС требует совершенствования технологической инфраструктуры энергетики и внедрения современных информационных технологий (ИТ), среди которых агентные и облачные технологии играют ключевую роль. Повышение уровня интеллекта энергетических систем (внедрение цифровых подстанций, интеллектуальных датчиков и т.д.) не только усугубляет проблему кибербезопасности, но и создает новые угрозы кибербезопасности и, следовательно, энергетической безопасности. Это связано с появлением новых уязвимостей и созданием дополнительных возможностей для кибератак.

Кибератаки могут быть направлены на объекты генерации энергоресурсов, объекты их транспортировки и потребления. Наиболее уязвимым звеном являются системы управления и диспетчеризации электроэнергетических систем (ЭЭС), систем газоснабжения и других энергетических систем. Говоря о кибератаках, следует иметь в виду, что, помимо умышленных действий, вред могут причинить действия неумышленные, обусловленные, например низкой компьютерной грамотностью или пренебрежением мерами, обеспечивающими кибербезопасность, которые по причиняемому ущербу сравнимы с кибератаками.

Кибербезопасность является важным аспектом обеспечения безопасности информационных систем и данных. Одним из подходов к решению проблемы кибербезопасности является уделение внимания энергетической инфраструктуре как одной из критически важных инфраструктур. Под энергетической инфраструктурой понимается совокупность энергетических объектов и систем энергетики, включая энергетические транспортные магистрали. Критически важные объекты включают ключевые элементы соответствующих инфраструктур, воздействие на которые может иметь наиболее негативные последствия для экономики, ключевых ресурсов или всей инфраструктуры [5].

В исследованиях ключевых инфраструктурных компонентов значительное внимание уделяется обнаружению критически важных элементов, а также анализу результатов влияния на них и созданию методов уменьшения рисков таких влияний.

Совершенно очевидно, что одной из главных задач обеспечения информационной безопасности критически важных объектов энергетического сектора и энергетических комплексов в целом является создание как российских стандартов, так и методов обеспечения информационной безопасности, которые должны быть включены в стандарты, законодательно утвержденные на государственном уровне.

Методики должны, в частности, определять:

- Порядок анализа угроз и оценки риска, включая оценку критичности поддерживаемых информационно-телекоммуникационными технологиями целевых функций ИИЭС и стоимость защиты ИТ-ресурсов и ИТ-систем;
- Уровень детализации анализа угроз, зависящий от ориентации на категорию лиц, принимающих решения: высшее руководство, специалисты, ответственные за безопасное функционирование ИТ-систем, руководство функциональных подразделений энергетических систем;
- Состав и порядок сбора данных для анализа угроз и оценки риска, включая данные об угрожающих факторах, угрожающих событиях и слабых местах (уязвимостях) анализируемых систем;
- Порядок тестирования и состав тестов для определения слабых мест (уязвимостей) анализируемых систем, вплоть до организации искусственных кибератак с целью определения надежности и выявления слабых мест действующих систем защиты;
- Состав рекомендуемых мероприятий по повышению надежности функционирования анализируемых систем, перечень возможных кибератак и действий, необходимых для их отражения, а также регламент мероприятий по ликвидации последствий кибервторжений в случае удачных кибератак.

Очевидно, что приведенный перечень не является исчерпывающим, но работа в этом направлении необходима, в первую очередь для того, чтобы специалисты-энергетики отчетливо представляли масштабы киберугроз и последствия для энергетических систем в случае их реализации.

Если говорить о технологических системах, то стоит учитывать особенности АСУ ТП (Автоматизированных Систем Управления Технологическими Процессами), SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) и РСУ (Распределенных Систем Управления). При создании системы обеспечения информационной безопасности нужно тщательно изучить

объект защиты и технологические процессы, а также учесть множество возможных факторов [6, с. 384].

Процесс киберпреступления можно разделить на 4 этапа:

- 1) Подготовка к атакам;
- 2) Проникновение в систему;
- 3) Распространение;
- 4) Вредительство.

Подготовка к атакам: определение конкретной цели атаки: АЭС, ТЭС (ТЭЦ), подстанция, ГЭС или ГРЭС. Затем проводится сбор максимального количества информации о выбранной цели и выявление ее слабых мест в системе безопасности. После этого разрабатывается стратегия атаки, включая выбор средств проникновения. Эти средства могут быть предварительно созданными или специально разработанными для данной атаки. Затем проводятся тестирования выбранных средств на моделях, чтобы убедиться в их эффективности. Важным шагом является мониторинг открытых портов на возможные попытки проникновения в систему.

Проникновение в систему: на этом этапе злоумышленник внедряет в закрытый хост (сервер) вредоносную программу, такую как троян или червь, которая может причинить серьезный ущерб оборудованию. В данном случае осуществляется внедрение вредоносного кода в закрытую сеть.

Распространение: злоумышленник стремится максимально распространить свою программу внутри устройства, особенно на рабочие серверы, используя протоколы RDR и права администратора, при этом оставаясь незамеченным системой безопасности.

Вредительство: Данный этап является критическим, поскольку на нем происходит удаление важных файлов, манипуляции с устройствами, мониторинг и шпионаж, а также нейтрализация работы электрооборудования. Создатели подобных угроз обладают высокой квалификацией и глубоким пониманием промышленных систем управления и протоколов связи в электроэнергетике.

Данные атаки могут проводиться группировкой, действующей в интересах какого-либо предприятия или государства.

Маловероятно, что можно написать и протестировать подобное ПО без доступа к специализированному оборудованию, которое используется в целевой среде. Каждая атака имеет свою уникальность и последствия, следовательно, атака имеет “целевой” характер.

Рассмотрим систему регистрации на основе каналов МЭК 61850 “Уязвимость и защита”, предназначенную для передачи данных между устройствами АСУ ТП и устройствами релейной защиты. Обычно, при проектировании АСУ ТП считается, что обмен данными между низовыми устройствами и объектным SCADA осуществляется через станционные контроллеры (серверы связи). В этой системе сервер связи становится слабым звеном, которое увеличивает время доставки информации в объектный SCADA. В случае конкретной DDOS-атаки серверы могут полностью остановиться, что в конечном итоге может привести к отказу в обслуживании.

Для решения данной проблемы необходимо максимально подробно выполнять анализ уязвимостей всех компонентов системы с помощью:

- 1) Контроля сетевых соединений;
- 2) Используемых программ (антивирус);
- 3) Действий пользователей (контроль привилегированных пользователей);
- 4) Выявлять многоступенчатые таргетированные атаки;
- 5) Предоставлять информацию в удобном виде для специалистов по безопасности и в области автоматизации;

б) Учитывать особенности исследуемой системы, не влиять на ее работу в процессе проверки;

7) Иметь зашифрованные данные.

Перед тем, как начать кибератаку, злоумышленники тщательно изучают инфраструктуру электрической станции, анализируют ее уязвимости и ищут способы внедрения своей вредоносной программы. Для предотвращения кибератак также рекомендуется проводить проверки компьютеров, устройств РЗ и SCADA систем на работоспособность. Важно помнить, что системы остаются защищенными от кибератак до тех пор, пока технологическая структура остается конфиденциальной и недоступной для посторонних лиц. Предполагается, что без детализированных спецификаций злоумышленники не смогут взаимодействовать с оборудованием. Такой подход к сокрытию информации ограничивает возможности проведения кибератак на отдельные устройства или сети.

Другим способом повышения безопасности и защиты от неправомерного проникновения или намеренного искажения информации является:

– Разработка стандарта предприятия по обеспечению информационной безопасности (серия международных стандартов, включающая стандарты по информационной безопасности, опубликованные совместно Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссии);

– Создание выделенных сегментов коммуникационных сетей, используемых для настройки и переконфигурирования микропроцессорных и коммуникационных устройств, которые должны быть отключены (снято питание с коммуникационных устройств или разобраны разъемы);

– Ограничение или исключение использования беспроводного и удаленного доступа в АСУ ТП без авторизации и аутентификации. В данном случае речь идет несанкционированном доступе в систему через протокол telnet, где можно авторизоваться и войти в систему, имея доступ к внутреннему IP адресу и порту.

Мероприятия по информационной безопасности промышленных предприятий включают в себя [7, с. 240]:

- Препятствование персоналу скачивать неизвестные файлы с посторонних ресурсов;
- Создание плана по проведению информационно-разъяснительной работы по кибербезопасности промышленных предприятий;
- Создание журнала учета по нестабильной работе компьютеров и SCADA систем.

Кибербезопасность в энергетике играет ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности энергетических систем. Угрозы кибератак могут иметь серьезные последствия для экономики и безопасности страны. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать меры защиты, обучать персонал и развивать технологии для противодействия киберугрозам. Сотрудничество между государствами, отраслями и компаниями также играет важную роль в обеспечении кибербезопасности в энергетике. Все участники должны работать сообща, чтобы минимизировать уязвимости и обеспечить стабильную работу энергетических систем в условиях современных киберугроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Телегина Е.А., Алекперов В.Ю., Арбатов А.А. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (Нефтяной комплекс России). М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 2021. 432 с.
2. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и государство) / Е.А. Телегина, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай [и

др.]. М.: Международный гуманитарный общественный фонд "Знание" им. академика К.В. Фролова, 2000. 304 с. EDN XIJCJX.

3. Bryan L. Singer. Cybersecurity of Industrial Control Systems. CRC Press, 2011. 203 p.

4. Михеев Е.А., Семенова Н.Г. Интеллектуальная энергосистема // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 3-1. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=12027>.

5. Приказ Минэнерго России от 06.11.2018 № 1015 «Об утверждении требований в отношении базовых (обязательных) функций и информационной безопасности объектов электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования». URL: <https://base.garant.ru/72176552>.

6. Скляр В.В. Обеспечение безопасности АСУТП в соответствии с современными стандартами. М.: Инфра-Инженерия, 2018. 384 с.

7. Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия. М.: Форум, 2021. 240 с.

© *Пилюгин С.М., Мардамышина А.Р., Каменева Е.В., Мошуров Н.П., 2024.*